

KREDIT-MODUL TIZIMI SHAROITIDA TALABALARNING O‘Z-O‘ZINI PERSONALLASHITIRISH JARAYONINI TASHKIL ETISH UCHUN PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARNING NAZARIY ASOSLANISHI

Arzikulova Surayyo Fayzullayevna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi
surayyoarziqulova1972@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250862>

Annotatsiya

Mazkur maqolada, Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning o‘z-o‘zini personallashitirish jarayonini tashkil etish uchun pedagogik shart-sharoitlarning nazariy asoslanishi va ularning amaliy jihatdan tatbiq etilishi, kredit modul tizimining amalga oshirish jarayonlari keltirib o‘tilgan. O‘quv rejasida imtihon nazarda tutilgan fanlar bo‘yicha talabalar bilimni baholash joriy modul nazorati va yakuniy modul nazorati (imtihon) natijalari asosida amalga oshirilishi haqida ham to‘xtalib o‘tilgan. Maqolada berilgan manbalardan Oliy o‘quv yurtida o‘qitiladigan mutaxassislik fanlarini o‘qitishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar va asosiy tushunchalar: *baholash, yakuniy modul nazorati, joriy modul nazorati, imtihon, semestr, testlar, og‘zaki so‘rov, yozma test, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlari, seminar, o‘quv material.*

Аннотация

В данной статье представлены теоретическое обоснование педагогических условий и их практическая реализация, процессы реализации кредитно-модульной системы, для организации процесса самоперсонализации обучающихся в условиях кредитно-модульной системы. В учебной программе также упоминается, что оценка знаний студентов по предметам, включенным в ЕГЭ, будет осуществляться по результатам текущего модульного контроля и итогового модульного контроля (экзамена). Ресурсы, приведенные в статье, могут быть использованы при преподавании профильных предметов, преподаваемых в вузе.

Ключевые слова и ключевые понятия: *оценивание, итоговая модульная оценка, текущая модульная оценка, экзамен, семестр, тесты, устный экзамен, письменный тест, практические, лабораторные занятия, семинар, учебный материал.*

Annotation

In this article, the theoretical justification of the pedagogical conditions and their practical implementation, the implementation processes of the credit module system, to

organize the process of self-personalization of students in the conditions of the credit module system are presented. The curriculum also mentions that the assessment of students' knowledge in the subjects covered by the exam will be carried out based on the results of the current module control and the final module control (exam). The resources given in the article can be used in the teaching of specialized subjects taught at the Higher Education Institution.

Key words and key concepts: *assessment, final module assessment, current module assessment, exam, semester, tests, oral examination, written test, practical, laboratory exercises, seminar, study material.*

Kirish (Introduction)

Boloniya jarayonining qonunlariga ko‘ra, talabalarga amaliyot va amaliyot, imtihonlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun kredit berish meyor hisoblanadi. Darhaqiqat, bu ma'lum bir mehnatsevarlikka ega bo‘lgan haqiqiy tarbiyaviy ishdir. Uning qiymatini imkon qadar xolisona aniqlash muhim ahamiyatga ega. Shubhasiz, talabalardan tegishli ravishda ko‘p sonli manbalarni o‘rganishni talab qiladigan konspekt va kurs ishlarini yozish uchun kreditlar berilishi kerak va bu turdagi ishlarning akademik mehnat zichligi juda yuqori.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning o‘z-o‘zini personallashtirish metodikasini takomillashtirishda bilishning dialektik nazariyasi, hodisalarning umuminsoniy bog‘liqligi va yaxlitligining dialektik nazariyasi, inson aqliy faoliyatining ijtimoiy mohiyati haqida, shaxsning o‘z hayotiy faoliyatining sub'ekti sifatidagi ijodiy mohiyati, faoliyatning umumiy nazariyasi ta'lim faoliyati, ilmiy muhitda odamning o‘zini o‘zi yaratishi haqidagi xulosalar G.I.Pekin, L.S.Vygotskiy, V.P.Zinchenko, K.A.Abulxanova, Slavskaya, V.G.Bibler, L.P.Bueva, E.V. Bondarevskaya, A.N. Leontiev, S.L. Rubinshteyn tadqiqotlarida ilmiy xulosalar olib borilgan. Ilmiy izlanishlar va nashrlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, talabalar mustaqil ishini tashkil etishning turli jihatlari Yu.Babanskiy, A.Verbitskiy, L.Derkach, V.Kazakov, O.Kirichuk, B.Korotyayev, A. kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Kucheryavy, S. Matushkin, A.Moroz, N.Nikandrov, P.Pidkasisti, N. Polovnikova, V. Slastenin, T. Shamova va boshqalar. V. Aksenova, T. Gusak, V. Krylova, V. Leontiev, G. Shchukina, V. Vergasov va boshqalar M. Antonyuk, V. Buryak, N. Vazheevskaya, L. Derkach, I. Mostovaya, L. Onuchak, M. Soldatenko va boshqalar talabalarni mustaqil ta'lim faoliyatiga tayyorlashni yaxshilash yo‘llarini tahlil qildilar.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Fanning o‘quv materialini o‘zlashtirishning umumiy bahosi vazn koeffitsientlarini hisobga olgan holda barcha tarkibiy modullarning o‘zlashtirilishini kompleks baholash sifatida semestr imtihonlarisiz aniqlanadi.

O‘quv rejasida imtihon nazarda tutilgan fanlar bo‘yicha talabalar bilimni baholash joriy modul nazorati va yakuniy modul nazorati (imtihon) natijalari asosida amalga oshiriladi.

Joriy modulli nazorat mazmunli modullardan iborat bo‘lib, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlari yoki seminarlar o‘tkazuvchi o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Joriy (modulli) boshqaruv quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- o‘quv materialini o‘zlashtirish jarayonida nazariy bilimlar va amaliy harakatlar elementlari;
- nazorat bo‘limlari (testlar, og‘zaki so‘rov, yozma test).

Semestr boshida o‘qituvchi talabalar e‘tiboriga topshiriq turlarini, fan dasturi mazmunini qamrab oluvchi savollar ro‘yxatini, shuningdek joriy va yakuniy modul nazorati bo‘yicha bilimlarni baholash mezonlarini etkazishi shart. Joriy modul nazoratining asosiy vazifalari ob‘ektiv sabablarga ko‘ra bajarilmagan taqdirda, talaba dekan ruxsati bilan ularni qayta topshirishga haqli. Yetkazib berish vaqti va tartibi o‘qituvchi tomonidan belgilanadi.[1, 90]

Ijodiy topshiriqlarni bajargan, ilmiy-tadqiqot ishlarida, konferensiyalarda, ilmiy seminarlarda qatnashgan talabalarga o‘qituvchining qarori bilan yakuniy modul nazorati (imtihoni) natijalariga ko‘ra qo‘shimcha ball berilishi mumkin.

Yakuniy modul boshqaruvi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- fanlar bo‘yicha talabaning ilmiy ishi;
- individual ijodiy vazifani bajarish;
- yoki imtihon.

Fan bo‘yicha umumiy yakuniy bahoga quyidagilar kiradi:

- joriy modul nazorati natijalari bo‘yicha olingan ballar;
- yakuniy modul nazoratiga (imtihoniga) topshiriladigan topshiriqlar (individual ijodiy topshiriq, tadqiqot faoliyati, konferensiyalar, ilmiy seminarlarda ishtirok etish, ilmiy nashrlarni tayyorlash) uchun olingan ballar;
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri fan bo‘yicha imtihonda olingan ballar.

Semestr davomida kerakli ball to‘plagan talaba quyidagi imkoniyatlarga ega:

- imtihon yoki test topshirmaslik va yakuniy baho sifatida ball olmaslik;
- fan bo‘yicha reytingingizni oshirish uchun imtihon topshiring.

Semestr davomida belgilangan balldan kam ball to‘plagan talaba imtihon topshirishi shart.

Talabalarning bilim darajasini baholash natijasi joriy modul nazorati (ya‘ni kredit) natijalariga ko‘ra amalga oshiriladigan o‘quv fanlari uchun joriy modul nazorati topshiriqlari 0 dan 100 ballgacha baholanadi. [2, 55]

Joriy modul nazorati natijalari bo‘yicha yakuniy ball ushbu fan bo‘yicha test belgilash uchun asos hisoblanadi.

O‘qituvchi joriy modul nazorati bo‘yicha talaba 100 balllik tizimda kamida 50 ball to‘plagan bo‘lsa, test sinovini belgilashga haqli. Joriy modul nazorati natijalariga ko‘ra 50 ball to‘play olmagan talaba test sinovidan o‘tishi shart .

Talabaning akademik muvaffaqiyati universitetda qo‘llaniladigan bilimlarni baholash tizimidan foydalangan holda aniqlanadi, lekin baholarni milliy shkala va ECTS shkalasiga majburiy kamaytirish bilan bog‘liq.

1. U ko‘zlangan maqsadga erishish uchun ta'lim faoliyati dasturini o‘z ichiga oladi va talabaga yaqin, o‘rta va uzoq muddatli istiqbolga erishish uchun qo‘llanma beriladi.

2. Har bir modul boshida integrallashgan o‘quv maqsadlarini natijalar sifatida alohida ta'riflashni unutmang.

3. Har bir elementning boshida aniq o‘quv maqsadlari natijalar sifatida ko‘rsatilishi kerak.[3, 130]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

N.Bityanova, A. Gromtseva, S.Dneprov, V.Kurinskiy, L.Ruvinskiy va boshqalar S.Arjangelskiy, Ya.Ludchenko va boshqalar o‘z asarlarida o‘quv faoliyatini ilmiy tashkil etishning turli jihatlari ko‘rib chiqilgan. Bir qator olim va tadqiqotchilar (V. Bondar, V. Buryak, L. Vygotskiy, P. Galperin, E. Kabanova-Meller, A. Leontiev, V. Lozovaya, N. Polovnikova va boshqalar) o‘z qarashlarini kontekstda loyihalashtirdilar.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash joizki, o‘qitish samaradorligiga ko‘pgina omillar, birinchi navbatda, o‘qitish mazmunining talabalar qobiliyatiga mos kelishi ta'sir qiladi. Biroq, bu shart bajarilgan taqdirda ham, o‘quv jarayonida, xususan, talabalarning o‘quv materialini o‘zlashtirishning eng yaxshi usullarini tanlay olmasliklari, mustaqil bilish qobiliyatlari rivojlanmaganligi sababli ko‘plab qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. O‘qituvchilar faoliyatida, masalan, mahoratning etishmasligi, barcha o‘qitish usullarini qo‘llay olmaslik va berilgan shartlar yoki ularning kombinatsiyasi uchun eng mosini tanlay olmaslik tufayli muammolar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (References)

1. Коржуев А.В., Попков В.А. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании. М.: МГУ, 2003. 300 с.

2. Князева М.Д. Инновации в высшем образовании. М.: ИД «Академия естествознания», 2006. 160 с.

3. Илюхина Л.В. Инновационный потенциал парадигмальной трансформации российской системы образования: тенденции изменений: дис. ... д-ра социол. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 350 с.

4. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Смысл, 2010. 447 с.

5. Ахметшина Ю.В. Развитие социально-личностной компетенции студентов в ВУЗе. Хабаровск: Хабаровская государственная академия экономики и права, 2012. 156 с.